

MEDICAL SCIENCES

CARDIOVASCULAR COMPLICATIONS IN PATIENTS WITH CORONARY HEART DISEASE ASSOCIATED WITH TYPE 2 DIABETES MELLITUS WHO UNDERWENT ENDOVASCULAR MYOCARDIAL REVASCULARIZATION

Yunusova L.

State Institution “Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Therapy and Medical Rehabilitation”, Uzbekistan

Alyavi A.

State Institution “Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Therapy and Medical Rehabilitation”, Uzbekistan

Tulyaganova D.

State Institution “Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Therapy and Medical Rehabilitation”, Uzbekistan

Radjabova D.

State Institution “Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Therapy and Medical Rehabilitation”, Uzbekistan

Khan T.

State Institution “Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Therapy and Medical Rehabilitation”, Uzbekistan

Imankulova D.

State Institution “Republican Specialized Scientific and Practical Medical Center for Therapy and Medical Rehabilitation”, Uzbekistan

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15171726>

Abstract

There is an increase in the number of patients with coronary heart disease suffering from type 2 diabetes mellitus. In the presence of diabetes mellitus, the course of coronary heart disease is aggravated due to the progression of atherosclerosis. In the development of atherosclerosis is noted the role of cytokines, which are a reflection of local and systemic inflammation. Insulin resistance, dyslipidemia in patients with diabetes mellitus increase the risk of adverse outcomes of coronary heart disease.

Keywords: coronary heart disease, type 2 diabetes mellitus, dyslipidemia

Актуальность. Сердечно-сосудистые заболевания (ССЗ) остаются одной из основных причин заболеваемости, инвалидности и смертности среди населения во всем мире, в том числе и в Узбекистане. Сочетание целого кластера факторов риска быстрого развития и прогрессирования атеросклероза, в основе которых лежит инсулинорезистентность – гипергликемия, дислипидемия, артериальная гипертензия (АГ), позволило рассматривать сахарный диабет 2-го типа (СД2) в качестве эквивалента наличия клинически значимых ССЗ [Аметов А.С. и соавт., 2014]. Известные проспективные исследования подтвердили роль гипергликемии в развитии ССЗ (DECODE, EPIC-Norfolk, ARIC, ADVANCE), однако, несмотря на улучшение гликемического контроля, у больных СД2 продолжают прогрессировать макрососудистые осложнения (UKPDS, Kumamoto Study).

Известно, что дислипидемия является одной из часто встречающихся нарушений среди пациентов с СД. Согласно данным клинических исследований у большинства пациентов с СД 2 типа имеются умеренная гиперТГ, низкий уровень ХС ЛВП и ПГ. Среди лиц с СД 2 типа уровни ОХС и ХС ЛНП сходны с таковыми у пациентов без СД. Также ХС ЛНП имеет довольно выраженное атерогенное действие. Хотя уровни ОХС и ХС ЛНП у больных СД 2 типа сходны с таковыми у пациентов без СД, они

являются важными ФР ССЗ. В крупном, когортном исследовании у больных СД 2 типа, которых наблюдали в течение 7 лет, высокие уровни ТГ и низкие уровни ХС ЛВП достоверно ассоциировались с риском развития сердечно-сосудистых осложнений и коронарной смерти.

В исследовании UKPDS было показано, что увеличение уровня ХС ЛНП на 1 ммоль/л (или 38,7 мг/дл) ассоциируется с увеличением частоты сердечно-сосудистых осложнений на 57 %. Низкий уровень ХС ЛВП также оказался важным фактором: его увеличение на 0,1 ммоль/л (4 мг/дл) сопровождалось снижением сердечно-сосудистого риска на 15%.

Данные клинических и проспективных исследований свидетельствуют, что не только СД, но и ранние нарушения углеводного обмена являются независимыми факторами и предикторами ССЗ, обусловленные с атеросклерозом. Высокий уровень кардиальной летальности при СД 2 типа связывают, в первую очередь, с ускоренным развитием атеросклероза крупных эпикардиальных коронарных артерий сердца. Оказалось, что диабетическая дислипидемия, главной характеристикой которой является гипертриглицеридемия, способствует формированию в интима коронарных сосудов большого количества легко разрывающихся атеросклеротических бляшек. Эта характерная особенность

атеросклеротического процесса при выраженных нарушениях углеводного обмена привела к формированию представления о сахарном диабете как болезни «взрывающихся» бляшек.

В последние годы убедительно продемонстрировано, что сочетание факторов риска, таких как инсулинорезистентность (ИР), дислипидемия и хроническое аутоиммунное воспаление, является патогенетической основой прогрессирования коронарного атеросклероза (Piatti P.M., 2003, Тепляков А.Т., 2012). В связи с этим необходима разработка надежных предикторов, позволяющих использовать более перспективные и рациональные алгоритмы и схемы вторичной профилактики ИБС при планировании коронарной реваскуляризации у больных СД 2-го типа.

Исследование японских учёных у больных с ангиографически подтверждённым коронарным атеросклерозом выявило существование тесной взаимосвязи между степенью резистентности к инсулину и выраженностью коронарного атеросклероза. Доказано, что при СД 2 типа ИР и гипергликемия оказывают существенное влияние на атерогенез посредством индуцирования вазоконстрикции, воспаления и тромбоза. Гипергликемия сопровождается повышением скорости аутоокисления глюкозы с последующим увеличением свободных радикалов и развитием окислительного стресса [20], который представляет собой нарушение в организме баланса между прооксидантами и компонентами системы антиоксидантной защиты и сопровождается ИР.

Окислительный стресс при СД 2 типа может быть следствием повышенного образования реактивных оксидантов, снижения активности антиоксидантной системы в организме (глутатион, глутатионпероксидаза, каталаза, супероксиддисмутаза, витамины К, Е, С, α -липоевая кислота, таурин, каротин, мочевиная кислота и коэнзим Q10), нарушения ферментов полиолового обмена глюкозы, митохондриального окисления, обмена простагландинов и лейкотриенов, снижения активности глиоксалазы. При СД 2 типа повышено образование свободных радикалов, которые, являясь высокореактивными нестабильными химическими соединениями, повреждают сосудистую стенку. Кроме того, вследствие их увеличения, в избыточном количестве образуются продукты ПОЛ, которые оказывают цитотоксическое действие на мембраны эритроцитов и лизосом [11]. Конечные продукты ПОЛ ингибируют простаглицлин, способствуя агрегации тромбоцитов и тромбообразованию, а также повышают синтез тромбоксанов, способствующих прилипанию тромбоцитов к клеткам эндотелия, что нарушает микроциркуляцию и инициирует атероматозный процесс.

Цель исследования. Изучить предикторы кардиоваскулярных осложнений у больных ИБС, ассоциированной с сахарным диабетом 2-го типа, перенесших эндоваскулярную реваскуляризацию.

Материалы и методы. Было обследовано 53 пациента, страдающих ИБС, стенокардией напряжения II, III функциональных классов (ФК), перенесших в анамнезе реваскуляризацию миокарда. В

зависимости от наличия СД 2 типа больные были распределены на две группы. Первую группу составили 27 (50,9%) пациентов без наличия СД 2 типа. Вторую группу составили 26 (49,1%) пациента с наличием СД 2 типа. Все пациенты, были сопоставимы по клиническим, антропометрическим, гемодинамическим показателям.

Все пациенты, были сопоставимы по клиническим, антропометрическим, гемодинамическим показателям, показателям сахара крови до еды и после еды, гликогемоглобина, инсулина.

Группу контроля составили 20 человек (средний возраст $54,7 \pm 3,2$ лет) без сердечно-сосудистой патологии и тяжелых хронических заболеваний.

Всем больным исходно при поступлении проведены сбор анамнеза, клинический осмотр, измерение антропометрических показателей. В крови проводили биохимические исследования с определением уровня креатинина, мочевины, липидный спектр, коагулограмму, Д-димер, сахар крови натощак, агрегацию тромбоцитов и эритроцитов. Кроме того больным с наличием СД 2 типа определяли также сахар крови через 2 часа после приема пищи и гликогемоглобин.

Липидный спектр определяли по уровню общего холестерина (ОХС), триглицеридов (ТГ), холестерина липопротеидов низкой плотности (ХС ЛПНП), холестерина липопротеидов очень низкой плотности (ХС ЛПОНП) и холестерина липопротеидов высокой плотности (ХС ЛПВП). Исследование проводилось иммуноферментным методом с использованием набора реагентов на биохимическом анализаторе «Humalyser 2000» (Германия). Забор крови для биохимических анализов проводился путем пункции локтевой вены утром, натощак.

Для определения агрегации тромбоцитов забор крови производился из локтевой вены. Венепункцию осуществляли без наложения жгута. Кровь смешивали с антикоагулянтом (цитратом натрия в отношении 9:1) и осторожно перемешивали плавным переворачиванием на 180° не менее 4-6 раз. Определение показателя «степень агрегации» производили методом исследования агрегации тромбоцитов по Борну на анализаторе агрегации «АЛАТ-2» БИОЛА (НПФ БИОЛА, Россия). Данный метод заключается в регистрации изменений светопропускания обогащенной тромбоцитами плазмы, произошедших в результате добавления индуктора агрегации тромбоцитов (АДФ). При этом агрегация тромбоцитов отображается графически регистрируемым снижением оптической плотности и повышением светопропускания плазмы крови.

Определение спонтанной агрегации эритроцитов. Кровь для исследования спонтанной агрегации эритроцитов также получали венепункцией, поместив кровь в биохимическую пробирку с консервантом (цитрат натрия). Центрифугирование производили при 1000 об/мин в течение 7 мин. Затем из пробирки отбирали 1 мл плазмы и помещали в другую в сухую стерильную пробирку, добавив 0,02 мл эритроцитов из центрифугата. Осторожно встряхивая пробирку, получали гомогенную взвесь эритроцитов. Приготовив из нее мазок, просматри-

вали под электронным микроскопом. Для определения параметров количества и форм агрегированных эритроцитов использовали метод оптической микроскопии с последующей видеорегистрацией и фотографированием. Установка для агреготометрии включает световой микроскоп с длиннофокусным объективом 10×, фотоокуляр 10×, видеокамеру и компьютер.

По микрофотографиям количественно определяли спонтанную агрегацию эритроцитов. При этом учитывались размеры агрегатов, их форма, количество эритроцитов в состоянии агрегации. Сумма баллов, полученная при анализе микрофотографий по критериям системы, представляет собой

показатель агрегации эритроцитов. Для здоровых лиц он равен $9,54 \pm 0,34$ балла.

Статистическая обработка данных проводилась с использованием программ Microsoft Excel, Statistica 10, так же включала методы вариационной статистики, корреляционный анализ с применением непараметрических критериев (Манна – Уитни).

Результаты исследований: Обе группы пациентов были полностью сравнимы по ведущим клиническим и демографическим показателям: полу, возрасту, ИМТ, однако пациенты группы сравнения имели несколько большую массу тела.

Таблица 1. Клиническая характеристики пациентов, участвовавших в исследовании

Характеристика пациента	Больные с ИБС Без СД 2 типа	Больные ИБС+СД 2 типа	p
Число пациентов	27 (50,9%)	26 (49,1%)	
Возраст, лет	$62,2 \pm 1,3$	$66,3 \pm 1,2$	0,55
Половой состав (мужчины; женщины)	39	14	
ИМТ ($\text{кг}/\text{м}^2$)	$29,4 \pm 0,57$	$30,4 \pm 1,3$	0,47

Пациенты обеих групп также были сопоставимы по таким клиническим характеристикам, как частота жалоб на одышку, боли в области сердца и по наличию другой (кроме ИБС) кардиологической патологии и сопутствующих заболеваний, за исключением инфаркта миокарда в анамнезе, который значительно чаще встречался в группе пациентов ИБС + СД 2-го типа.

Как, показывают результаты нашего исследования, гипергликемия имеет большую прогностическую, чем клиническую значимость. Учитывая неблагоприятное влияние на отдаленный прогноз

эпизодов гипергликемии у больных ИБС, ассоциированной с СД 2-го типа, перенесших реваскуляризацию миокарда, можно рассматривать данные эпизоды в качестве маркера тяжести заболевания и соответственно предиктора его неблагоприятного исхода.

При анализе изучаемых групп значимые изменения отмечались лишь в показателях гликемии натощак, уровне гликированного гемоглобина и инсулина в виде более высоких цифр у лиц с наличием СД 2 типа ($p < 0,05$).

Таблица 2. Оценка уровней биохимических показателей крови пациентов ИБС с СД 2 типа и без него

Показатель	С СД 2 типа	Без СД 2 типа	P
Гликогемоглобин	$9,35 \pm 1,31$	$5,6 \pm 0,33$	0,05
Сахар крови до приема пищи	$8,83 \pm 0,59$	$5,6 \pm 0,27$	0,05
Сахар крови после приема пищи	$12,8 \pm 0,74$	$8,2 \pm 0,63$	0,05
Инсулин	$22,66 \pm 3,81$	$17 \pm 2,71$	0,32

Как показывают результаты нашего исследования, гипергликемия имеет большую прогностическую, чем клиническую значимость. Учитывая неблагоприятное влияние на отдаленный прогноз эпизодов гипергликемии у больных ИБС, ассоции-

рованной с СД 2-го типа, перенесших реваскуляризацию миокарда, можно рассматривать данные эпизоды в качестве маркера тяжести заболевания и соответственно предиктора его неблагоприятного исхода.

Таблица 3. Показатели липидного обмена у обследованных пациентов

Показатель	Без СД 2 типа	с СД 2 типа	P
ОХС	$4,9 \pm 0,41$	$4,53 \pm 0,3$	0,42
ТГ	$2,67 \pm 0,5$	$2,93 \pm 0,46$	0,96
ЛПВП	$1,3 \pm 0,07$	$1,35 \pm 0,06$	0,68
ЛПНП	$2,7 \pm 0,32$	$2,52 \pm 0,22$	0,61
КА	$3,1 \pm 0,39$	$2,5 \pm 0,27$	0,21

По данным лабораторного обследования, у больных в группе ИБС с СД 2 типа уровень ТГ был

значимо выше ($p = 0,9$). Остальные показатели липидограммы, не имели достоверных различий

между группами, однако уровень ЛПНП был несколько ниже в группе сравнения.

При анализе исходных данных агрегации тромбоцитов при сравнении групп выявлено, что в группе больных с СД, степень и скорость агрегации тромбоцитов при индукции 0,1 мкмоль АДФ составили соответственно $13,1 \pm 8,2$ о.е и $25,9 \pm 11,0\%$ /мин, тогда как в группе без СД эти же показатели составили соответственно $7,4 \pm 6,1$ о.е и $14,5 \pm 11,7\%$ мин ($p=0,08$ и $p=0,05$). Аналогичная динамика наблюдалась и в отношении индукции 1,0 мкмоль АДФ. Так, в группе с СД, показатель степени агрегации составил $21,1 \pm 11,1$ о.е, тогда как в

группе без СД степень агрегации была равна $12,2 \pm 8,3$ о.е. ($p=0,01$), скорость агрегации составила $36,3 \pm 13,1\%$ мин и $22,3 \pm 15,6$ в группах с и без СД, соответственно ($p=0,0004$). Повышенную агрегационную активность демонстрировала группа с СД и при индукции 5,0 мкмоль АДФ. Так, степень агрегации у больных с СД составила $31,5 \pm 13,9$ о.е, тогда как в группе без СД она была достоверно ниже и составила $24,3 \pm 12,5$ о.е. ($p=0,03$). Разница в скорости 5,0 АДФ индуцированной агрегации также была значимой, так она составила $49,1 \pm 13,1\%$ мин и $37,8 \pm 15,7\%$ мин, соответственно группе с СД и без него.

Таблица 4. Показатели агрегации тромбоцитов у больных ИБС с СД 2 типа и без СД

Показатель		Группа	
		1 группа (без СД)	2 группа (с СД)
Спонтанная агрегация, о.е.		$1,2 \pm 0,4$	$1,4 \pm 0,5$
Степень агрегации	Спонтанная агрегация	$3,8 \pm 2,1$	$3,5 \pm 2,4$
	0,1 мкмоль АДФ	$13,1 \pm 8,2$	$7,4 \pm 6,1$
	1,0 мкмоль АДФ	$21,1 \pm 11,1$	$12,2 \pm 8,3$
	5,0 мкмоль АДФ	$31,5 \pm 12,9$	$24,3 \pm 12,5$
Скорость агрегации, %/мин.	Спонтанная агрегация	$3,2 \pm 1,6$	$3,2 \pm 1,3$
	0,1 мкмоль АДФ	$25,9 \pm 11,0$	$14,5 \pm 11,7$
	1,0 мкмоль АДФ	$36,3 \pm 13,1$	$22,3 \pm 15,6$
	5,0 мкмоль АДФ	$49,1 \pm 13,1$	$37,8 \pm 15,7$

Так, при сравнении групп определена выраженная АДФ-индуцированная скорость и степень агрегации у пациентов ИБС в сочетании с СД 2-типа.

В литературе приводятся данные как о повышении, так и о снижении адгезивно-агрегационных свойств тромбоцитов у больных СД. Полярность результатов зависит, по-видимому, от наличия в кровотоке пациентов стимулированных опустошенных тромбоцитов и определенного количества интактных кровяных пластинок. На добавление агонистов стимулированные клетки могут не реагировать, а интактные клетки при этом активируются, что и создает пеструю картину.

Далее, агрегационную способность тромбоцитов в зависимости от уровня гликированного гемоглобина исследовали, разделив пациентов на две группы: с ИБС без СД и ИБС с СД 2-типа. Кроме того, пациенты с диабетом по уровню HbA1 были разделены на две подгруппы: с HbA1 < 6% и HbA1 $\geq 7\%$. В результате изучения характера спонтанной агрегации тромбоцитов в обеих группах установлено, что у больных ИБС в сочетании с СД 2-го типа по сравнению с больными ИБС без СД 2-типа была резко повышена спонтанная агрегация тромбоцитов ($1,47 \pm 0,05$ против $1,75 \pm 0,09$ мл/мин/1,73 м2, $p < 0,05$ соответственно). При выведении среднего показателя агрегатов спонтанная агрегация у

больных ИБС с СД 2-типа была значительно выше, чем у пациентов без СД. Далее изучалась 5,0 мкм АДФ-индуцированная агрегация тромбоцитов, в подгруппах ИБС с СД 2 типа в зависимости от уровня гликированного гемоглобина менее 6% и более 7% ($45,56 \pm 2,47$ против $58,25 \pm 3,82$ мл/мин/1,73 м2, $p < 0,05$ соответственно). Установлено, что высокие показатели спонтанной агрегации тромбоцитов наблюдались в подгруппе пациентов с HbA1 более 7%.

По микрофотографиям количественно определяли спонтанную агрегацию эритроцитов. При этом учитывались размеры агрегатов, их форма, количество эритроцитов в состоянии агрегации. Сумма баллов, полученная при анализе микрофотографий по критериям системы, представляет собой показатель агрегации эритроцитов. Для здоровых лиц он равен $9,54 \pm 0,34$ балла.

Анализ агрегатограмм эритроцитов показал преобладание ветвистых и шаровидных агрегатов больных с СД-41,6% и 50% против 27,6% и 24,1% соответственно. Количество скоплений в виде «монетных столбиков» больше обнаружено у пациентов с ИБС без СД-48,3% против 8,3% соответственно. При этом количество эритроцитов в отдельных агрегатах в обеих группах практически приравнялось-58% и 66,6%. Сумма баллов часто приравнялась, что видимо связано, не только с

сопутствующим СД 2 типа, но и с длительностью ИБС, дислипидемией, показателями коагулограммы. Как известно, нарушение липидного обмена, фибриноген также влияют на изменение

свойств мембраны эритроцитов, тем самым способствуя их склеиванию.

Таблица 5. Показатели агрегации эритроцитов (в баллах)

Показатель	Баллы	Группа	
		1 группа (без СД)	2 группа (с СД)
Количество эритроцитов в отдельных агрегатах	4 балла	17 пац. (58%)	16 пац. (66,6%)
	2 балла	12 пац. (42%)	8 пац. (33,3%)
Скопление эритроцитов в виде деформированных столбиков	2 балла	14 пац. (48,3%)	2 пац.(8,3%)
Ветвистые агрегаты	8 баллов	8 пац. (27,6%)	10 пац.(41,6%)
Шаровидные агрегаты	10 баллов	7 пац. (24,1%)	12 пац. (50%)
Количество эритроцитов в состоянии агрегации	2 балла	6 пац. (20,7%)	15 пац.(62,5%)
	4 балла	15 пац. (51,7%)	4 пац.(16,6%)
	10 баллов	8 пац.(27,6%)	5 пац.(20,8%)

Выводы. Результаты наших исследований установлено, что у больных с СД показало выраженную АДФ индуцированную скорость и степень агрегации тромбоцитов по сравнению с группой больных без СД. У больных ИБС с СД 2 типа наблюдается повышенная агрегация эритроцитов, что служит причиной развития у больных реологических нарушений, повышения вязкости крови. У больных ИБС с сопутствующим СД 2 типа отмечалось повышение реактивности тромбоцитов, в сравнении с больными только с ИБС. Слабо контролируемый гликемический контроль, в виде HbA1 более 7%, также сопровождается повышением агрегационных свойств тромбоцитов, что получило подтверждение высокими показателями спонтанной агрегации тромбоцитов в сравнении результатов подгрупп ИБС с СД 2 типа. Полученные данные подтверждают взаимосвязь между агрегационными свойствами тромбоцитов и гликемическим контролем у больных ИБС с СД 2 типа, получавших антиагрегантную терапию и могут использоваться для предотвращения сердечно-сосудистых событий.

Как показывают результаты нашего исследования, гипогликемия, повышение в крови агрегационных свойств тромбоцитов и эритроцитов, а также ухудшение липидного спектра имеют большую прогностическую, чем клиническую значимость. Учитывая неблагоприятное влияние на отдаленный прогноз вышесказанных эпизодов ухудшения реологических свойств в крови и гипогликемии, у больных ИБС, ассоциированной с СД 2-го типа, перенесших эндоваскулярную реваскуляризацию миокарда, можно рассматривать данные эпизоды в качестве маркера тяжести заболевания и соответственно предиктора его неблагоприятного исхода.

Список литературы:

1. Kronenberg, H.M., et al. (2010) Williams Tratado de endocrinologia. 11th Edition, Elsevier, Rio de Janeiro., Дедов И.И., Шестакова М.В., Майоров А.Ю., Викулова О.К., Галстян Г.Р., Кураева Т.Л., Петеркова В.А., Смирнова О.М., Старостина Е.Г., Суркова Е.В., Сухарева О.Ю., Токмакова А.Ю., Шамхалова М.Ш., Ярек-Мартынова И.Р., Артемова Е.В., Бешлиева Д.Д., Бондаренко О.Н., Волеводз Н.Н., Григорян О.Р., Гомова И.С., Джемиллова З.Н., Есаян Р.М., Ибрагимова Л.И., Калашников В.Ю., Кононенко И.В., Лаптев Д.Н., Липатов Д.В., Мотовилин О.Г., Никонова Т.В., Роживанов Р.В., Шестакова Е.А. «Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом» Под редакцией И.И. Дедова, М.В. Шестаковой, А.Ю. Майорова 9-й выпуск. *Сахарный диабет*. 2019;22(1S1):1-144. <https://doi.org/10.14341/DM221S1>
2. Дедов И.И., Шестакова М.В., Майоров А.Ю., и др. Алгоритмы специализированной медицинской помощи больным сахарным диабетом: Клинические рекомендации (Вып. 9) // Сахарный диабет. - 2019. - Т. 22. - NoS1. - С.1-144. <https://doi.org/10.14341/DM221S1>.
3. Полякова Е. А. Ишемическая Болезнь Сердца, Осложненная Хронической Сердечной Недостаточностью: Особенности Патогенеза И Прогрессирования При Ожирении, Санкт-Петербург – 2022
4. Сваровская А. В. Прогнозирование кардиоваскулярных осложнений у больных ИБС, ассоциированной с сахарным диабетом 2-го типа, перенесших эндоваскулярную реваскуляризацию, роль биомаркеров, Томск – 2017
5. Бардымова Т.П. , Протасов К.В., Цыреторова С.С., Донирова О.С.

Сахарный диабет 2-го типа и ишемическая болезнь сердца, Бюллетень ВШЦ СО РАМН, 2017, том 2, № 1 (113), с 100-106

6. Siitonen N, Pulkkinen L, Lindström J, Kolehmainen M, Eriksson JG, Venojärvi M, et al. Association of ADIPOQ gene variants with body weight, type 2 diabetes and serum adiponectin concentrations: the Finnish Diabetes Prevention Study. *BMC Med Genet.* 2011;12:5, <http://dx.doi.org/10.1186/1471-2350-12-5>.

7. Bacci S, Menzaghi C, Ercolino T, Ma X, Rauseo A, Salvemini L, Vigna C, Fanelli R, di Mario U, Doria A, Trischitta V. The +276 G/T single nucleotide polymorphism of the adiponectin gene is associated with coronary artery disease in type 2 diabetic patients. *Diabetes Care.* 2004;27(8):2015. doi: 10.2337/diacare.27.8.2015.